

पश्चिम विदर्भातील कृषी आधारीत लघुउद्योगांच्या व्यवस्थापनावर जागतिकीकरणाच्या परिणामांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन

योगेश श्यामसुंदर बोरा^१, डॉ. एम. सी. डाबरे^२

^१एम. कॉम., एम. ए.(अर्थशास्त्र), एम. फिल (वाणिज्य), बि.एड.,

^२एम. कॉम., एम. ए. (अर्थशास्त्र), एम. बी. ए., एम.एड., एम. फिल., सेट (वाणिज्य), पीएच.डी., प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, श्रीमती ल. रा. तो. वाणिज्य महाविद्यालय, अकोला.

Corresponding Author – योगेश श्यामसुंदर बोरा

सारांश :

पश्चिम विदर्भात औद्योगिक क्षेत्रात मागासलेपण दिसून येतो. प्रशिक्षित व तांत्रिक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे औद्योगिक क्षेत्राची प्रगतीपण कमी आहे. बदलत्या काळानुसार व्यवसायातही स्वयं चलीत यंत्रांचा वापर सुरू केल्याने लघु उद्योगातही उत्पादन वाढीसह चालना मिळाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रमाणात वापर झाल्याशिवाय आर्थिक विकास वेगाने होवू शकत नाही. हे तितकेच खरे आहे.

मुख्य शब्द: कृषी, कृषी आधारीत लघु उद्योग, जागतिकीकरण व व्यवस्थापन, निर्माण झालेल्या समस्या, व्यवस्थापनाशी संबंधित कायदे.

प्रस्तावना :

भारत हा विकसनशील देश आहे. संपूर्ण जग आज २१ व्या शतकात वाटचाल करीत आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती झाली आहे, मनुष्य आज एका क्षणात कोठेही संपर्क करू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग म्हणूनही ओळखले जाते. भारतात द्वितीय आणि तृतीय (इंटरनेट, बँकींग, उद्योग आणि सेवाक्षेत्र इ.) क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेती व्यवसाय होय. शेतीविषयी महात्मा गांधी म्हणतात की, षहतपबनसजनतम पे जीम वनस व षदकपंष असे असतांनाही भारतातील द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्राचाच विकास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्या प्रमाणात भारताचा आत्मा असलेल्या शेतीचा विकास होत नाही. प्राथमिक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सरकारने आपल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शेती विकासासाठी जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करावे. प्राथमिक क्षेत्रामुळे द्वितीय आणि तृतीय क्षेत्रांचा विकास साध्य होईल. आणि त्यामुळे शेती आणि शेतीवर आधारीत लघुउद्योगांचा विकास होईल. कृषी आधारीत लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कायद्यांवर जागतिकीकरणाच्या झालेल्या परिणामांचे अध्ययन करणे. आणि कृषी आधारीत लघु उद्योगांवरील व्यवस्थापनात जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे अध्ययन करणे. हे या प्रस्तुत संशोधनाची उद्दिष्टे आहे. प्रस्तुत संशोधनात नमुना निवडीसाठी गैरसंभाव्यता, नमुना निवड पद्धती ; छवद. चतवइइपसपजल उचसपदह उमजीवकद्ध अंतर्गत ; ब्वमअपमदबम उचसपदह उमजीवकद्ध सोयीस्कर नमुना पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. कारण उत्तरदात्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात आहे.

साहित्य समीक्षा:

१) गुल्हाटी अशोक (१९९३), गुल्हाटी यांनी सुप्रसिद्ध जनरल (षदकपंद श्रवनदमतंस व षहतपबनसजनतंस म्बवदवउपबे) यामध्ये “कृषी धोरणामधील नवीन व्यापार आणि औद्योगिक धोरणासंबंधी अहवाल” या शिर्षकाचा लेख लिहिला. त्यांनी या अहवालामध्ये गटचर्चेद्वारे काही निष्कर्ष काढले आहेत व खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय शेतीचे वैश्विकरण होण्याची शक्यता किंवा या संपूर्ण जगाच्या अवमानाचा संकेत आहे का हे

देशांतर्गत कृषी मालाचे उदारीकरण होत आहे का हे जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि आदान अर्थसहाय्य कपात यामुळे उत्पादन किंमत वाढते यावर उपाययोजना कशी करावी.

जागतिकीकरणाच्या प्रश्नावर सामुहिक मते अशी होती की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कृषीमाल हा साठवण्याजोगा नसतो. विशेषतः विकसित देशामध्ये आंतरराष्ट्रीय किंमतीबाबत मार्गदर्शन होत राहण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे समूहाचा असा दृष्टीकोन आहे की, भारतीय कृषीने सीमापार दृष्टीकोन ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आपण काही वस्तू आणि क्षेत्राची निवड करून त्यांचा फायदा घेऊ शकतो आणि त्या क्षेत्राचा प्रतिकूल परिणाम होत नाही असे क्षेत्र खूले करू शकतो. गुल्हाटी यांना असे दिसून आले की, अंतर्गत उदारीकरणाबाबत विभिन्न मत प्रवाह आहेत कृषीच्या विकासासाठी केवळ एकाघटकाचा विकास करून चालणार नाही तर त्यासाठी योग्य व्यूहरचनेच्या माध्यमातून कृषीच्या विकासातील नेमका अडथळा काय आहे तो पूर्ण करणे गरजेचे आहे त्यामध्ये त्यांनी कृषीसाठी देण्यात येणाऱ्या आदानाविषयी जेव्हा प्रश्न उपस्थित केला जातो तेव्हा सर्वात मोठा मतप्रवाह असा होता की, कृषीसाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य क्रमाक्रमाने कमी करण्यात यावे तो एकदाच कमी करू नये त्यांनी प्रबळ दावा केला की, सद्याचे आदान अर्थसहाय्य हे जास्तीत—जास्त जलसिंचन क्षेत्रात देण्यात यावे. यामध्ये क्षेत्रीय समानता आणून जलसिंचन दुष्काळ व अवर्षणग्रस्त भागापर्यंत पोहाचण्याकरिता, सरकारने गुंतवणूक करण्याकरिता संशोधन आणि विस्तार करावा.

2) निघोट व्ही टी (२०१०), यांनी “औद्योगिक कलह व न्याय निवाड्याचा चिकित्सक अध्ययन विशेष संदर्भ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यवतमाळ अंतर्गत स्थापित औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग कालखंड २००४ ते २०१०” या आपल्या लघुशोध प्रबंधात असे म्हणतात की व्यवसाय करत असताना खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे कलह हे एखाद्या व्यवसायाच्या अंतर्गत ही उद्भवतात तसेच बाहेरील परिस्थितीतून ही उद्भवतात तेव्हा अशा कलह चा न्यायनिवाडा कसा

करायचा किंवा कसा केला गेला पाहिजे हे या प्रबंधनातून माहिती घेतली आहे , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थापन होते यात अनेक प्रकारचे लघु , मध्यम व मोठ्या प्रकारचे उद्योग असतात त्यांचे एकमेकातील वाद किंवा अंतर्गत वाद हे खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढून त्याचा व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून शासनाने औद्योगिक कलह व न्यायनिवाडा असा एक वेगळा कायदा बनवून त्याची अंमलबजावणी करत आहे या प्रस्तुत लेखातून औद्योगिक कलह निर्माण झालेल्या वेगवेगळ्या कारणांची माहिती घेऊन त्यावर न्यायनिवाडा कसा झाला याचा अभ्यास प्रत्येक व्यवस्थापकाला आपल्या व्यवसायातही आपल्या व्यवसायातही अनेक प्रकारच्या समस्यांत व संकटांत उपयोगी पडतो तसेच अंतर्गत व बहिर्गत वाद ही सोडावे लागतात तेव्हा अशा कायद्यांचा किंवा अगोदर जे न्यायनिवाडे झालेले आहे त्यांचा एक प्रकारचा संशोधनात्मक अभ्यास करून आपल्या व्यवसायासाठी उपयोगीत असलेले वातावरण व्यवसायात निर्माण करण्यासाठी व्यवस्थापनाला एक प्रकारची मोठी मदत होते हे या प्रस्तुत संशोधनातून एक प्रकारचा फायदा किंवा एक प्रकारची मदत झाली

३) पेढीवाल जी. एल. (२०००), यांनी 'अकोला जिल्ह्यातील लघु उद्योगांच्या विपणन, व्यवस्थापन व वित्तीय व्यवस्थेसंबंधी असलेल्या समस्यांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन कालखंड १९९१ ते २०००' या आपल्या लघुशोध प्रबंधात लघु उद्योगांचे विपणन व व्यवस्थापन यासंबंधीची माहिती दिली आहे. १९९१ कालखंड म्हणजे जागतिकीकरणाची चाहुल लागलेला काळ भारताने १९९२ मध्ये जागतिकीकरणाचा अवलंब केल्यानंतर विपणनाची व्याप्ती मर्यादीत न राहता प्रचंड वाढली यातच टिकाव धरून राहण्यासाठी किंवा जागतिकीकरणाचा लघु उद्योगांवर होणारा परिणाम समजण्यासाठी व्यवस्थापनाला महत्व जास्त आले. आजच्या आधुनिक युगात आपला व्यवसाय कसा सुरळीत व फलदायी ठरेल हे व्यवस्थापनाचे महत्वाचे कार्य आहे. जागतिकीकरणानंतर सर्वच क्षेत्रात आधुनिकीकरण व उत्पादन यावर व्यवस्थापन खूप सक्रिय झाले त्यामुळे भांडवलालाची कमतरता भासू लागली त्यामुळे यात सहकारी तसेच खाजगी संस्था यांनी वेळीच पाऊल उचलून लघु उद्योगांना वित्त विषयी मदत केली यात शासनाची भूमिकाही महत्वाची आहे. त्यांनी ठरवून दिलेले कायदे हे या सर्व व्यवस्थेला पोषक ठरले. जेणेकरून लघु उद्योगांच्या विपणनामध्ये व वित्तीय व्यवस्थेमध्ये व्यवस्थापन सुरळीत कार्य करू शकेल.

नैसर्गिक संपन्नता असली तरीही तसेच शेती व्यवसायातून पुरक कच्चा माल उपलब्ध असला तरीही लघु उद्योगांच्या विकासासाठी, व्यवस्थापन, विपणन व भांडवल हे महत्वाचे घटक आहे व या त्या उद्योगाची यशस्वीता अवलंबून आहे. अकोला जिल्ह्यात पंजाबराव कृषी विद्यापीठ या कृषी आधारीत ज्ञान शाखेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीची सांगड तर घातली परंतु त्या सोबत योग्य व्यवस्थापन व विपणनासोबत वित्तविषयी मदत मिळविण्यासाठी पुढाकार

घेतला त्यामुळे कृषी आधारीत लघु उद्योगांचा विकास झपाट्याने झाला सहकार क्षेत्रामार्फत व शासनाच्या पुढाकाराने त्यांना वित्त विषयी मदत ही केल्या गेली. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यात बरेच लघु उद्योग आज भरीव कार्य करीत आहे.

४) नांदुरकर विलास रामदासपंत (२००४), यांनी 'अमरावती जिल्हातील औद्योगिक विवादाचा अभ्यास' या आपल्या लघु शोध प्रबंधात संबंधीत उद्योगांचे कायदे व विवाद या विषयाची संपूर्ण माहिती दिली आहे. यात ते म्हणतात जेथे एकापेक्षा अधिक व्यक्त एकत्रित पद्धतीने कार्य करतात तेथे कलह किंवा विवाद हे दिसून येतातच हे विवाद कधी कर्मचारी, कर्मचारी—कामगार, कामगार, कर्मचारी, कामगार तर कधी कर्मचारी—मालक, मालक—कामगार, मालक—शासन, शासन—कामगार किंवा कर्मचारी यात पाहावयास मिळतात. भारतात स्वातंत्र्यापूर्वीही आणि त्यानंतर यासाठी विशेष कायदे केल्या गेले जेणेकरून हे विवाद जास्त वेळ न राहता लवकर मिटावे. जेणेकरून कोणत्याही कलहाची किंवा ज्या विषयीची नकारात्मकता न राहता उद्योग/व्यवसाय हा अखंडीतपणे चालू राहावा व यातून सर्वांनाच फायदा व्हावा यासाठी वेळोवेळी स्थानिक पातळीवर, शासनामार्फत व कधी न्यायपालिका मार्फत ध्येय धोरणे व कायदे बनविले जातात जी या उद्योगांना पोषक बनवेल. भारतातही औद्योगिक विवादासाठी सर्व प्रथम १९२९ पासून सुरूवात झाली पण कायदा मंजूर व उपयोगी तो १९४७ नंतरच अमलात आले जसे की

- ❖ श्रमिक संघ अधिनियम १९२६
- ❖ वेतन प्रदान अधिनियम १९३६
- ❖ औद्योगिक सेवायोजना अधिनियम १९४६
- ❖ औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७
- ❖ कारखाना अधिनियम १९४८
- ❖ कामगार कायदे (सुट) अधिनियम १९८८
- ❖ लवाद व समेट अधिनियम १९९६

अशी अनेक कायदे व वेळोवेळी उद्भवलेली परिस्थितीनुसार त्यात संरक्षणात्मक बदल करण्यात आले. अमरावती जिल्हा हा प्रशासनिक ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी औद्योगिक वाद—विवादासाठी शासनाने कार्यालये, न्यायालये स्थापन केली आहे. जे या संपूर्ण परिसराची संपूर्ण माहिती ठेवून यात भेडसावणाऱ्या वाद—विवाद कारणांची मिमांसा ठेवतात व त्याला योग्य न्याय देतात जेणेकरून औद्योगिक वसाहती व संपूर्ण उद्योगांना आपले कार्य अखंडरित्या चालू ठेवता येते. परिणामी या प्रदेशाचा संपूर्ण विकास संभवतो. या शोध प्रबंधात त्यांनी या कायद्यांची माहिती व वापर यावर सकारात्मक शोध घेतले आहे. जे या प्रदेशात कार्य करीत असतांना सर्वांनाच महत्वाचे ठरत आहे.

५) गुप्ता निकिता (२०१२), यांनी "अ स्टडी ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू इट्स ग्रोथ विथ स्पेशल रेफरन्स टू सिक इंडस्ट्री ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट पीरियड ऑफ इयर २००१ ते २०११" जागतिकीकरणाचा परिणाम सर्व स्तरावर झाला- लघु व मध्यम प्रकारच्या उद्योगांवर ही दिसून आला-

अमरावती जिल्हा हा अविकसित स्वरूपाच्या क्षेत्रात मोडतो या जिल्ह्यात आधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल रोजगार, वाहतुकीची सोयीसुविधा, भांडवलाची मुबलकता या गोष्टी कमी प्रमाणात दिसून येतात- त्यामुळे येथे मोठे उद्योग दिसत नाही- परंतु येथे कृषी आधारित लघुउद्योग व मध्यम प्रकारचे उद्योग दिसून येतात हे क्षेत्रा वन व शेती या दोन्ही गोष्टींची मुबलकता असलेले क्षेत्रा आहे- त्यामुळे येथे यावर आधारित उद्योगांचाही व्यवसाय पहावयास मिळतो- कृषी आधारित लघुउद्योग यात अनेक प्रकारच्या समस्या येथे दिसून येतात प्रस्तुत संशोधनात उद्योगातील भांडवलांची कमतरता ही उद्योग बंद होण्यासाठी कशी कारणीभूत आहे- किंवा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून जर एका उद्योगाने आर्थिक बाजूची उपलब्धता आपल्या व्यवसायासाठी करून ठेवली नाही तर ते उद्योग कशाप्रकारे बंद पडतात याविषयीची माहिती यातून मिळते- कोणत्याही उद्योगात व्यवस्थापन करीत असताना सर्वप्रथम आर्थिक बाजू या विशेष घटकाचा अगोदर अभ्यास करण्यात येतो किंवा तिची जमवाजमव केली जाते- त्यानंतरच इतर गोष्टींचा विचार केला जातो अमरावती जिल्ह्यात आजारी उद्योगांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे त्याला कारणीभूत आर्थिक बाजू तर आहेच शिवाय येथील उद्योग कसे बंद पडले- यामधून समजते- एखाद्या उद्योगात कुशल कारागीर, भांडवल, जागा, दळणवळण या गोष्टींची परिपूर्ण माहिती घेऊनच व्यवसाय केला तर त्या व्यवसायाची सातत्यता टिकून ठेवता येते-

6)पालवे मनीष (२०१३), यांनी "विदर्भातील लघु उद्योगांसमोरील वित्तीय उत्पादन मनुष्यबळ व विपणन संबंधित समस्या एक अध्ययन विषय संदर्भ 2002-2003 ते 2012-2013" विदर्भात वनसंपत्ती व शेती यांचे प्रमाण मोठे आहे- त्यामुळे येथे यावर आधारित उद्योग दिसून येतात- विदर्भात लघुउद्योगांसमोर बऱ्याच समस्या आहेत- त्यातील भांडवल, कुशल कारागीर व विपणन या मुख्य व महत्त्वाच्या समस्या आहेत. यांच्या कमतरतेमुळे येथील उद्योगांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. विदर्भातील लघुउद्योग हे जास्त करून कृषी आधारित आहे त्यामुळे येथील व्यवस्थापन हे त्या अनुषंगाने कार्य करीत असते. परंतु यात विशिष्ट प्रकारचे उत्पादन किंवा कच्चा माल बनविल्यानंतर तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी दळणवळणाच्या अपुऱ्या सोयीमुळे कधी कधी नुकसान सहन करावे लागते.

तसेच या प्रकारचा व्यवसाय करीत असताना वित्तीय मदत ही खूप मोठ्या प्रमाणात लागत असते परंतु तिच्या कमतरतेमुळे ही व्यवसायाची क्षमता असूनही उत्पादन केले जात नाही. तसेच ते केल्यानंतर वाहतुकी संदर्भात समस्या असल्यामुळे त्याचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक वेळेत होत नाही अशा उत्पादनाला एक चांगल्या प्रकारची बाजारपेठही मिळत नाही या समस्या येथील लघु उद्योगासमोर मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात त्यामुळे लघुउद्योग सातत्यपूर्ण चालू ठेवण्यासाठी किंवा ते अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी येथील व्यवस्थापन अकार्यक्षम होत आहे. शासनाने या बाबीकडे लक्ष देऊन येथे काही प्रमाणात मदत केली आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे:

वैज्ञानिक प्रक्रिया वापरून प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हा संशोधनाचा उद्देश आहे. जे लपलेले आहे आणि जे अद्याप सापडलेले नाही ते सत्य शोधणे हा संशोधनाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक अभ्यासाचे काही विशिष्ट उद्देश आणि उद्दिष्टे असतात, सध्याच्या अभ्यासाची मुख्य उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. कृषी आधारित लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कायद्यांवर जागृतीकरीकरणाच्या झालेल्या परिणामांचे अध्ययन करणे.
2. कृषी आधारित लघु उद्योगांवरील व्यवस्थापनात जागतिकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे अध्ययन करणे.

अभ्यासाची गृहीतके:

- १) जागतिकीकरणाचे कृषी आधारित लघु उद्योगांशी संबंधित कायद्यांवर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.
- २) जागतिकीकरणामुळे कृषी आधारित लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

संशोधनाच्या मर्यादा:

- १) प्रस्तुत संशोधनात पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यातील, कृषी ५६ तालुक्याचा समावेश आहे.
- २) प्रस्तुत संशोधन कृषी आधारित लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनातील बदलावर आधारित आहे.

संशोधन पध्दती:

संशोधन प्रकारात संशोधकाला माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागते. त्याच्या सहाय्याने समिक्षात्मक मुल्यांकन केले जाते. शासकीय धोरणे योजना, सवलती, कायदे व विविध लघुउद्योगांच्या माहितीवरून विश्लेषणात्मक अध्ययन केले आहे. त्यासाठी सर्वेक्षणात्मक संशोधन पध्दतीचा वापर केला आहे.

तथ्य संकलन :

अ) प्राथमिक स्रोत ब) दुय्यम स्रोत
अ) प्राथमिक स्रोत : प्राथमिक स्रोतामध्ये प्रत्यक्ष निरीक्षण, प्रश्नावली व मुलाखती याचा वापर करून माहिती संकलित केली आहे.

ब) दुय्यम स्रोत :

दुय्यम स्रोतांमध्ये संशोधन लेख, लघुशोध प्रबंध, शोध प्रबंध सांख्यिकीय विभागाचे विविध वार्षिक अहवाल तसेच नियोजन आयोग, महाराष्ट्र कृषीखाते, जिल्हा उद्योग केंद्र, उद्योगांवरील केंद्राचे व राज्याचे

योजना, सवलती, कायदे, याविषयीची माहिती व अहवाल, पत्रके, जिल्हाची माहिती ग्रंथ, इंटरनेट, दैनिक वृत्तपत्रे लेख इत्यादीचे संकलन करून संशोधनासाठी त्याच्या आवश्यकतेनुसार वापर केला आहे.

माहितीचे विश्लेषण आणि निर्वचन

गृहितक क्रं. १ जागतिकीकरणाचे कृषी आधारित लघु उद्योगांशी संबंधित कायद्यांवर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

Table of Analysis of Variance:			
Source of Variance	Sum of Square	Degree of Freedom	Variance
Within the Sample	1,98,624	10	75,398 / 10 = 7,539.80 V ₁
Between the Sample	83,333.12	5	62,500/ 05 = 12,500 V ₂

$$F = V_2 / V_1$$

$$= 12,500 / 7,539.80$$

$$\therefore F = 1.66$$

जागतिकीकरणाचे कृषी आधारित लघु उद्योगांशी संबंधित कायद्यांवर नकारात्मक परिणाम स्वतंत्र चल आहे. कायदे व्यवस्थापनाला पोषक, कायद्यांचा व्यवस्थापनावर सकारात्मक परिणाम, कायद्यांचा व्यवस्थापनावर अधिक प्रभाव, कायदे अधिक किचकट, संबंधित कायद्यात बरेच बदल अपेक्षित, कायद्यात बदल गरजेचे हे आश्रीत चल आहेत.

‘F’ चे ५: स्तरावर टेबल मूल्य ३.३३ आहे. गणना करून आलेले मूल्य १.६६ आहे. गणना करून आलेले मूल्य हे टेबल मूल्यापेक्षा कमी आहे. टेबल मूल्य आणि गणना करून आलेले मूल्य यातील फरक हा सार्थक आहे. म्हणजेच “जागतिकीकरणाचे कृषी आधारित लघु उद्योगांशी संबंधित कायद्यांवर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत” हे गृहितक बरोबर असून ते स्वीकार्य आहे.

निष्कर्षः.

जागतिकीकरणामुळे लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कायद्यात कोणतेही सकारात्मक बदल घडून आले नाहीत देशातील लघु उद्योगांच्या मते लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कायदे हे व्यवसायास पोषक नाहीत. लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित कायद्यांवर जागतिकीकरणामुळे परिणाम झाला आहे. जागतिकीकरण व त्याचा लघु उद्योगांवरील व्यवस्थापन कायद्यावर परिणाम झाला आहे व्यवस्थापनातील कायदे जागतिकीकरणामुळे अधिक किचकट झाले आहे. कृषी आधारित लघु उद्योगातील व्यवस्थापना संबंधीत कायद्यात अनेक बदल अपेक्षित आहेत.

गृहितक क्रं. २: जागतिकीकरणामुळे कृषी आधारित लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

Table of Analysis of Variance:			
Source of Variance	Sum of Square	Degree of Freedom	Variance
Within the Sample	42,222	8	42,222 / 8 = 5,277.75 V ₁
Between the Sample	41,668.68	3	41,666.68/ 3 = 13,888.89 V ₂

$$F = V_2 / V_1$$

$$= 13,888.89 / 5,277.75$$

$$\therefore F = 2.63$$

जागतिकीकरणामुळे कृषी आधारित लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनात अनेक समस्या आहेत हा स्वतंत्र चल आहे. व्यवस्थापनात समस्या, व्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे, स्पर्धेमुळे व्यवस्थापन अकार्यक्षम, नकारात्मक व्यवस्थापन हे आश्रीत चल आहेत.

‘F’ चे ५: स्तरावर टेबल मूल्य ३.४४ आहे. गणना करून आलेले मूल्य २.६३ आहे. गणना करून आलेले मूल्य हे टेबल मूल्यापेक्षा कमी आहे. टेबल मूल्य आणि गणना करून आलेले मूल्य यातील फरक हा सर्व सार्थक आहे. म्हणजेच, “जागतिकीकरणामुळे कृषी आधारित लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापनात अनेक समस्या असून या निर्माण झाल्या आहेत” हे गृहितक बरोबर स्वीकार्य आहे.

निष्कर्ष : .

जागतिकीकरणामुळे कृषी आधारित लघु उद्योगांच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेत समस्या निर्माण झाल्या आहे. जागतिकीकरणामुळे व्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. जागतिकीकरणातील स्पर्धेमुळे व्यवस्थापन अकार्यक्षम होत आहे. जागतिकीकरणानंतर लघु उद्योग व्यवस्थापन नकारात्मकतेकडे जात आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. गुल्हाटी अशोक (१९९३), कृषी धोरणामधील नवीन व्यापार आणि औद्योगिक धोरणासंबंधी अहवाल, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
2. पेढीवाल जी. एल. (२०००), 'अकोला जिल्ह्यांतील लघु उद्योगांच्या विपणन, व्यवस्थापन व वित्तीय व्यवस्थेसंबंधी असलेल्या समस्यांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन कालखंड १९९१ ते २०००', संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
3. नांदुरकर विलास रामदासपंत (२००४), 'अमरावती जिल्ह्यांतील औद्योगिक विवादाचा अभ्यास', संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
4. MSME- Ministry of small & medium enterprises (2006).
5. निंघोट व्ही टी (२०१०), 'औद्योगिक कला व न्याय निवाड्याचा चिकित्सक अध्ययन विशेष संदर्भ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यवतमाळ अंतर्गत स्थापित औद्योगिक वसाहतीतील उद्योग कालखंड २००४ ते २०१०', संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
6. इंगळे बालकृष्ण (२०११), " बुलढाणा यांनी अकोला जिल्ह्यातील औद्योगिक चळवळीचे विश्लेषणात्मक अध्ययन विशेष संदर्भ २००१ ते २०१०", संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
7. Study of the "Performance and Credit rating scheme for micro and small enterprises" Report 2012.
8. NSIC – National small Industries Corporation (2012).
9. गुप्ता निकिता (२०१२), "अ स्टडी ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड ऑपॉर्च्युनिटी टू इट्स ग्रोथ विथ स्पेशल रेफरन्स टू सिक इंडस्ट्री ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट पीरियड ऑफ इयर २००१ ते २०११', संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
10. पालवे मनीष (२०१३), 'विदर्भातील लघु उद्योगांसमोरील वित्तीय उत्पादन मनुष्यबळ व विपणन संबंधित समस्या एक अध्ययन विषय संदर्भ २००२. २००३ ते २०१२.२०१३', संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.
11. Industrial Policy of Maharashtra 2013.
12. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी—अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई (२०१५ ते २०२०).
13. कृषी व पणन विभाग, महाराष्ट्र शासन (१९८४), शासकीय योजना व कार्यक्रमाविषयी शेतकरी मित्र पुस्तिका, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (२०१५ ते २०२०).
14. बँका व सहकारी संस्थांनी कृषी क्षेत्र व लघु उद्योग व्यवस्थापन विविध पैलूवर काढलेली पत्रके :- (२०१५ ते २०२०).
15. लघु उद्योगांपुढील आव्हाने आणि उपाययोजना (१५ जुलै २०२०).
16. जागतिकीकरणाचा परिणाम :- (लोकसत्ता जुन २०२१).